

SPANNINGEN RONDOM DE TOEPASSING VAN EEN
CALCULATIE-OVEREENKOMST
EEN EPISODE UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
BEDRIJFSORGANISATIE IN DE TYPOGRAFIE

door Prof. Mr P. Borst

Een der actuele vraagstukken op het gebied van de prijskartelling is de vraag, of daarbij een open dan wel een gesloten calculatieschema moet worden toegepast. Bij een open schema wordt slechts voorgeschreven, hoe men de kosten moet berekenen, welke de samenstellende delen van de kostprijs zijn en hoe die moeten worden bepaald. Ondanks deze uniforme wijze kunnen de bij het kartel aangeslotenen toch nog tot geheel verschillende kostprijzen en als gevolg daarvan tot geheel uiteenlopende verkoopprijzen komen. Men wordt hoogstens gedwongen zijn concurrentie op juiste calculaties te baseren. Niemand mag beneden zijn eigen kostprijs leveren ¹⁾).

Een tweede vorm van calculatieovereenkomst, het gesloten schema, gaat verder. De kostprijs wordt niet alleen op uniforme wijze berekend, doch men spreekt tevens af, welke bedragen men voor de verschillende onderdelen van de kostprijs zal berekenen. Men berekent de verschillende bewerkingen tegen uniforme tarieven.

Het is begrijpelijk, dat op het eerste gezicht aan het open schema de voorkeur wordt gegeven. Hoe meer de mogelijkheid tot individuele ontplooiing wordt behouden, hoe minder wordt genivelleerd, hoe meer prijkels tot vergroting der efficiëncy worden geschapen, hoe beter de regeling schijnt. Ook de Regering geeft blijkbaar de voorkeur aan het open schema. Drs J. H. van der Kwast, thans Directeur-Generaal voor Handel en Nijverheid, schreef in „De Naamloze Vennootschap” van Januari 1954: „Het verdient voor een prijzenkartel de voorkeur, het zwaartepunt te leggen niet bij het niveau van de minimumprijs, doch bij het systeem van prijsbepaling. Een bindend voorgeschreven kostprijscalculatiesysteem op privaatrechtelijke basis b.v. zou meer aantrekkelijke mogelijkheden tot beperking van overheidsbemoeiing kunnen bieden, met tegelijkertijd voldoende waarborgen voor het verzekeren van het algemeen belang, dan een minimumprijs. Het z.g. open calculatieschema, een uniform kostprijscalculatiesysteem, waarbij elke onderneming individueel haar werkelijke kosten opvoert en dienovereenkomstig de prijs bepaalt, kan, gesteld dat de bedrijfsorganisatie in staat is tot effectieve controle, in vele gevallen ruineuze concurrentie reeds uitsluiten. Anderzijds kunnen aldus ook interne spanningen voorkomen worden, die een uniforme minimumprijs oproept voor de meest efficiënte bedrijven, die bedrijfseconomisch verantwoorde lagere prijzen kunnen berekenen.”

Drs Van der Kwast ziet scherp de zwakke plek van het open schema: de mogelijkheid van effectieve controle. De handhaving van uniforme prijzen is gemakkelijker te controleren dan die van de zo ingewikkelde en gevarieerde kostprijzen.

Ik wil in dit artikel enige andere aspecten belichten, die verband houden met de moeilijkheden bij de doorvoering van een open schema. Het zijn aspecten van juridische, ethische en psychologische aard, aspecten

¹⁾ Ontleend aan J. L. Mey en P. M. M. H. Snel, Theoretische Bedrijfseconomie II, 4e dr. p. 254.

zoals die zich voordoen in een zeer bijzondere vorm van kartellering, n.l. een ver doorgevoerde bedrijfsorganisatie. Getracht zal worden aan te tonen, dat het hier niet alleen gaat om theoretische doelmatigheid, doch om vragen van rechtvaardigheid, fatsoen, moraal en onderling vertrouwen. Daarbij stellen we voorop, dat de bedrijfsorganisatie meer is dan een kartel. Het is de permanente samenwerking van ondernemers in een zeer gevarieerd verband, de samenwerking van vakgenoten op sociaal en economisch gebied, „samenwerking tot verhoging van het peil van het vak en bevordering van de welvaart der bedrijfsgenoten. Die samenwerking openbaart zich op het terrein des rechts in bedrijfswetgeving, bedrijfsrechtspraak en bedrijfsuitvoering. Ook andere levenskringen hebben in de bedrijfsorganisatie een plaats: zij kent een eigen historie, een eigen vaktaal, eigen omgangsvormen en tradities, ook een eigen fundering van het collegialiteitsbegrip in normen van fatsoen en moraal, en daarnaast het besef omtrent de grondslagen van de organisatieplicht, zoals die o.m. uitkomen in de onderscheiding der constituerende vakorganisaties naar diepere maatschappelijke beginselen”²⁾).

In de bedrijfsorganisatie bestaan vele tegenstellingen en een der belangrijkste en moeilijkste is die tussen klein en groot. Het kiezen van de meest doelmatige regeling heft die tegenstelling niet op, soms vragen recht, moraal en fatsoen of ook de organisatorische „sfeer” een andere oplossing dan die, welke de zuivere doelmatigheid zou voorschrijven. Ik wil in dit artikel deze gedachte niet nader uitwerken, doch volstaan met een illustratie, een verhaal, en wel van gebeurtenissen, die bijna veertig jaar geleden hebben plaatsgevonden in de bedrijfsorganisatie in de typografie.

Het speelt in het jaar 1919. Deze bedrijfsorganisatie, in enkele jaren tot grote bloei gekomen door de ongeëvenaarde propaganda van Veraart, had een minimum-tarief ingevoerd, hetwelk vaste bedragen aangaf voor de verschillende onderdelen van de kostprijs. Men zou het dus een gesloten schema kunnen noemen. Er zaten echter allerlei „open” elementen in, die bij de calculatie tot een verschillend resultaat konden leiden: veelal kon de drukker bij de offerte een bepaald „voordelig” formaat, een bepaalde „voordelige” papiersoort, een bepaalde „voordelige” smalle letter kiezen, hij kon wat service en leveringstermijn betreft de klant bijzonder gerieven, kortom, de concurrentie was niet uitgesloten.

In genoemd jaar echter kwam een kwestie op, waarbij de vraag „open” of „gesloten” duidelijk naar voren trad en waarover in het eerste kwartaal van dat jaar in allerlei vergaderingen spannende discussies werden gevoerd en niet minder dan tien ingezonden artikelen in het verenigingsorgaan verschenen. Deze kwestie staat in de geschiedenis van de bedrijfsorganisatie in de typografie nog steeds bekend onder de naam „Acht of Zestien”. Wij vinden de zaak duidelijk gesteld door J. P. Mulder in „Het Tarief” van 22 Februari 1919: „Moeten de drukkers die door gebrek aan een grotere pers niet in staat zijn, zestien pagina's tegelijk te drukken, maar die slechts acht tegelijk kunnen drukken, de zestienprijs berekenen of de acht-prijs?” Het gaat hier dus om de tegenstelling tussen drukkers met grote en met kleine persen, of liever tussen de drukkers met of zonder grote persen. De laatsten hebben voor verschillende orders een minder efficiënte outillage. Het zal ieder duidelijk zijn, dat veelal het drukken van een boek voordeliger kan geschieden op een grote pers, die zestien

²⁾ P. Borst, Bedrijfsorganisatie en rechter, Haarlem 1953.

pagina's tegelijk kan drukken, dan op een kleinere, die acht, vier of twee pagina's tegelijk drukt. Moet de kleine drukker nu verplicht worden, een hoger prijs te berekenen dan de grote? Wij laten hieromtrent enige reacties volgen van de drukkers zelf. De zoëven aangehaalde heer Mulder schrijft:

„Van verschillende zijden wordt betoogd en niet het minst door de kleinere drukkers, dat zij de zestienprijs kunnen en moeten berekenen. Ook ik deel dit standpunt. Deze drukkers moeten de zestienprijs berekenen. Door dit te doen wordt in geen enkel opzicht onze tariefgemeenschap geschaad. Het gaat er tenslotte niet om hoe en op welke wijze de drukker zijn werk afmaakt, dat moet hij voor zichzelf weten, als hij maar zorgt als trouw en eerlijk handhaver der minimum-tarieven, dat hij de prijs noteert als door die tarieven aangegeven. Ging hij daar beneden, dan zou hij strafbaar zijn. Dit is dus het enige, waarvoor hij te zorgen heeft. Nu waren er in de vergadering stemmen, die de kleinere drukkers wilden beschermen, die zeiden, dat de kleinere drukkers niet zo moesten rekenen, daar dit hun groot nadeel zou opleveren. Nu, ik geloof dat deze heren zich daar niet al te bezorgd over hoeven te maken. Die nadelen zullen de kleinere drukkers zich wel getroosten.”

Hiertegen verzette zich de heer S. W. Melchior met de volgende argumentatie:

„Men is tot instelling van bindende prijstarieven gekomen om de boekdrukker tegen zichzelf te beschermen. Nimmer werd toch voor enige jaren gevraagd, of voor een bepaalde prijs aan een order iets werd verdiend, doch of men voor die prijs de order wel had, of men wel goedkoper was dan zijn collega. Door de instelling onzer tarieven is met dit systeem gebroken. Deze bedoelen, dat iedere boekdrukker, al naar de aard van zijn bedrijf, aan zijn werk verdienen zal. En wanneer thans wordt toegelaten, dat iemand die 100.000 strooibiljetten octavo royaal op krijgt, deze berekent of hij een snelpers dubbel royaal heeft en het biljet zestien maal zet, terwijl hij ze in werkelijkheid op een trappersje laat aftrappen van één zetsel, dan verliest hij inplaats van te verdienen — en wordt het resultaat, dat alle strooibiljetten door iedereen weer berekend worden naar grotere formaten, en dus — ofschoon de tarieven lonend zijn — aan het werk niet verdiend wordt, omdat ze weer op een slinkse wijze terzijde gesteld worden”.

De heer Mulder wordt bijgevallen door de heer Spijer:

„Een drukker die geen grote snelpers heeft, mag niet dubbel royaal berekenen, als hij tweemaal royaal drukt. Maar een drukker die wel een grote snelpers heeft, mag als deze bezet is, wel aldus berekenen en het toch tweemaal op een kleine pers drukken. Waar zit hier het verschil? Dat de een wel en de ander niet over een grote pers beschikt? Maar brengt dat in de uitvoering van het werk enig verschil? Een drukkerij met snelpers 67 × 105 geeft prijs voor een werk op van 8 pag. en rekent op tweemaal zetten. De order eenmaal opgedragen, is de snelpers bezet, ter zetterij erg druk en op de druk-

kerij nogal stil. Natuurlijk wordt nu maar éénmaal gezet en het werk op de kleine snelpers gegooid. De zetterij wordt ontlast en de drukkerij heeft wat meer werk. Dit mag. Maar de drukker met zijn kleine snelpers, die tenslotte hetzelfde zou doen, hem zou zulks verboden zijn. Onmogelijk”.

De meeste overige schrijvers steunen hem, o.m. de heer Bakx, die zijn artikel voorziet van het sprekend adagium „Het minimum-tarief in alles voor allen gelijk”:

„Het minimum-tarief, dat de wet is voor de boekdrukkers van Nederland, moet voor elk hunner dezelfde kracht en strekking hebben, evenals de burgerlijke wet voor alle burgers van Nederland gelijk is. Gebeurt dit niet, dan gaat onverbiddelijk de kleine drukker, die zich bij onze Bond aansluit, te gronde. Wij moeten deze stelregel handhaven: Een berekening is juist en in orde van het ogenblik, dat zij „tarifmässig ” is. Men moet de drukker volkomen vrijlaten, zijn berekening te baseren op een twee-, vier-, acht- of zestienvoudig zetsel, wanneer hij zich overigens maar aan het tarief houdt. Wie durft dan beweren, dat daarachter oneerlijke concurrentie schuilt? Neen, juist dan wanneer men onderscheid gaat maken en gaat zeggen: „Nou, jij bent een kleinere drukker, dus jij moet zó berekenen, want je hebt maar een dusdanige pers, maar jij bent een grotere drukker, voorzien van zulke grote persen, dus jij mag zó berekenen”, juist dan brengt men oneerlijkheid teweeg. Als wij zo tewerk gaan, dan planten wij met het minimum-tarief ook verraderlijk de dolk in het hart van de kleine drukker, die hem de doodsteek toebrengt.”

Ook de heer De Wit, voorzitter van de landelijke vergadering der contrôle-commissies, stelt zich achter de heer Mulder:

„De kern van het vraagstuk is meer een kwestie van recht dan van prijs; bij het beantwoorden van de vraag moet men zich in de eerste plaats laten leiden door het gevoel voor recht en voor billijkheid; gelijke rechten voor alle leden bij de toepassing van ons minimum-tarief.”

Hij is een grote drukker en redeneert als volgt:

„De meesten onzer zullen geen kleinere machines hebben dan groep III, en toch rekenen wij ook groep I en II; wij delen ons werk in geheel naar de machines, die vrij zijn of voor een bepaald werk het meest geschikt, houden rekening met drukte op de zetterij en beschikbare letter; wij rekenen het werk uit zonder daar rekening mee te houden, alleen omdat we grote machines hebben, dat het ons mogelijk is, mogen we dat zo berekenen; of we ze voor dat werk gebruiken is aan de bedrijfsleider overgelaten. Men ziet, dat naar de ene kant alle vrijheid is gelaten; verliezen door te grote machines, door een grote drukker, mogen door hemzelf gedragen worden; verliezen door het gebruik van te kleine machines eveneens; maar zou dan de drukker die geen grote machine bezit, de kleine drukker, daarmee aan banden gelegd mogen worden? In één richting alle rechten en vrijheden, en aan de andere kant alle

bepanking bij het toepassen van één tarief? Neen, het berekenen volgens tarief op een ander formaat dan waarop gedrukt wordt, kan de groten niet worden belet en mag de kleinen niet worden verboden. Ik gevoel een weigering als een gruwelijk onrecht, de kleine drukker aangedaan en beschouw het als zodanig ook als een gevaar voor onze gehele organisatie. Onredelijke bepalingen werken overtredingen in de hand en verlammen de rechtspraak. Ook op die grond acht ik het mijn plicht, mij tegen die bepaling te blijven verzetten, tot men mij zou overtuigen, dat ik ongelijk had. De mening die ik bestrijd, zou voor mij de voordeligste zijn, omdat ik toevallig over een paar grote machines beschik; moge dit de leden die dat nodig hebben, een waarborg zijn voor mijn onpartijdig oordeel”.

De reeds genoemde heer Bakx onderstreept een en ander als volgt:

„Volgens mij is men tot de instelling der bindende prijstarieven gekomen om de dodende onbepaalde concurrentie, welke eertijds bestond, uit de weg te ruimen, niet echter om alle concurrentie weg te cijferen. En dit hebben zij m.i. zeer wel bereikt. Hoe nu de drukkerspatroons de berekening in overeenstemming brengen met de practijk, dit late men aan het particulier initiatief over. Dit laatste moet in ieder geval onaangetast blijven. Wordt dit aan banden gelegd, zodat de ene categorie van drukkers op deze wijze zou moeten berekenen en uitvoeren en een andere categorie weer op een andere vastgestelde manier, dan zou niet alleen een groot geharrewar, maar ook het ergste bolsjewisme (tyrannie) in het drukkersbedrijf heersen.”

Wanneer we bovenstaand debat resumeren, dan is het belangrijkste element der voorstanders van een „open” regeling, dat het strijdt met de doeleinden der organisatie, welbewust toe te laten, dat iemand, i.c. de kleine drukker, met verlies werkt. De organisatie moet hem daartegen beschermen.

De algemene juistheid van dit organisatorisch doel wordt door de tegenstanders niet betwist — samen is men het immers eens over het nut en de noodzaak van een calculatieschema —, maar de tegenstanders vinden, dat er op dit punt ruimte moet zijn voor persoonlijke vrijheid. De kleine drukker moet hier zelf verantwoordelijkheid dragen en zich „maar zien te redden”, want er komen factoren aan de orde, die machtiger zijn dan een doelmatige bescherming tegen verlies. Welke zijn dan die factoren? Allereerst doelmatigheid en strategie: het systeem moet eenvoudig zijn, een uniforme prijs is beter te controleren, onzekerheid moet worden voorkomen, orde en rust in de organisatie moeten worden bevorderd, situaties die telkens weer geharrewar geven, zijn niet gewenst.

In de tweede plaats factoren van recht, moraal en fatsoen: een voorkeurspositie van de grote strijdt met de billijkheid; een der groten zegt, dat hij het niet fatsoenlijk vindt om zijn kleine collega op deze wijze in de hoek te drukken. „Het tarief in alles voor allen gelijk”, d.w.z. de aanspraak op een gelijke start ligt in het rechtsbewustzijn van de bedrijfs-genoten verankerd. Liever een gelijke start die voor sommigen iets te laag ligt, dan het beginsel der gelijkheid verwaarloosd.

Deze geschiedenis heeft zich 36 jaar geleden afgespeeld. Het drukkersbedrijf heeft gekozen voor de gedachte van de heer De Wit: de meest

voordelige productiewijze mag worden gevolgd, ook al beschikt men zelf niet over de outillage daartoe. De argumenten die toenmaals zijn gewisseld, hebben ook voor het heden nog betekenis. Zonder ze alle te onderschrijven en zonder ze op iedere situatie van toepassing te verklaren, mag men toch uit het bovenstaande concluderen, dat de keuze „open” of „gesloten” niet alleen is een kwestie van doelmatigheid, maar dat ernstig rekening moet worden gehouden met de emotionele, soms zelfs irrationele invloeden die zich doen gelden.

Spreekt de heer Van der Kwast over interne spanningen, die het gesloten schema oproept voor de meest efficiënte bedrijven, die bedrijfs-economisch verantwoorde lagere prijzen kunnen berekenen, het open schema wekt niet minder interne spanningen indien de minder goed geoutilleerde ondernemer verplicht wordt, hogere prijzen te berekenen.

Dit laatste spreekt nog temeer op grond van een argument, dat bij de hierboven omschreven debatten niet voldoende uit de verf is gekomen. Wanneer een bedrijfsorganisatie een zuiver open schema verplicht stelt, moet zij de ondernemers met een ondoelmatige outillage en de ondernemers die uit anderen hoofde niet efficiënt produceren, verplichten, hun prijs te verhogen. Het opleggen van deze verplichting kan voor deze ondernemers, die immers op de markt al enigermate achteraan liggen, de economische doodstraf betekenen. Van doelmatigheidsstandpunt bezien is dit misschien voortreffelijk. De minder efficiënte gaat ten onder, dank zij het optreden van de bedrijfsorganisatie, welke daarmede haar nut bewijst. Wanneer echter Prof. Van der Ven³⁾, zegt, met zijn jongste boek te beoogen „het menselijk maken van de verhoudingen in het economisch-maatschappelijk leven”, dan geldt dit schone doel ook voor de bestuurders van de bedrijfsorganisatie in hun verhouding tegenover kleine en misschien ietwat achteraankomende leden. Het menselijk element mag niet worden weggecijferd. Zeker, soms zal straf moeten worden opgetreden tegenover overtreders, en zeker tegenover kwaadwilligen, maar er zijn grenzen, met name ten opzichte van de zwakken, de achteraankomers. Met Drs Van der Kwast erkennen wij, dat voor de sterken, de actieven, de meest efficiënten, ruim baan moet worden gemaakt, maar daarnaast bepleiten wij menselijkheid en matiging ten opzichte van de zwakke, van de minder efficiënte collega's. De interne spanningen richten zich naar twee zijden en zullen ook naar twee zijden moeten worden opgelost: enerzijds door aan de meest efficiënte bedrijven in welomschreven gevallen gelegenheid te geven tot het berekenen van bedrijfs-economisch verantwoorde lagere prijzen; anderzijds door de achteraankomende collega's niet te verplichten tot verhoging van de prijzen, maar hun toe te laten tot het berekenen van het laagste niveau van het algemeen geldend minimum-tarief, ook al ligt dit beneden hun eigen kostprijs. Dit moge misschien tot hun ondergang leiden, de verantwoordelijkheid daarvoor is dan gelegd in de individuele sfeer; het is niet de bedrijfsorganisatie, die zelf rechtstreeks het doodvonnis voltrekt; de bedrijfsorganisatie kan volstaan met een ernstige waarschuwing, een degelijke voorlichting en laat verder de verantwoordelijkheid aan het individu over.

Ziedaar de les, die ik uit een bepaald moment in de geschiedenis der drukkersbedrijfsorganisatie heb getrokken⁴⁾.

³⁾ F. J. H. M. van der Ven, *Bedrijfsleven en Democratie*, Leiden 1955, p. 134.

⁴⁾ Op de ongunstige positie van de minder efficiënte bedrijven bij een open calculatieschema werd reeds gewezen door F. L. van Muiswinkel in de *Economist* 1954, p. 175.